

**ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР СОДИР БЎЛГАНДА ТАЪЛИМ
МУАССАСАЛАРИДА ХАБАР БЕРИШ ТИЗИМИНИ
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ**

*АКТ бўлим бошлиғи Джураев Б.Б., ўқитувчи Джумакулова К.А.
(ФВВ Академияси ҳузуридаги ФМИ)*

Аннотация. Ушбу мақолада Фавқулодда вазиятлар содир бўлганда таълим муассасаларида хабар бериш тизимини модернизациялаш бўйича маълум бир фавқулодда вазият оқибатида етказилган зарарлар миқдорини минималлаштиришга эришишга бағишланган.

Калит сўзлари: таълим муассаса, фавқулодда вазият, огоҳлантириш, хабар бериш, ахборот, маълумот етказиш, эвакуация, алоқа воситалари.

Аннотация. Данная статья посвящена минимизации размера ущерба, причиняемого конкретной чрезвычайной ситуацией, за счет улучшения оповещения о неизбежных чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: образовательное учреждение, чрезвычайная ситуация, оповещение, предупреждение, информация, передача информации, эвакуация, средства связи.

Abstract. This article focuses on minimizing the damage caused by a particular emergency by improving the notification of imminent emergencies that may occur in educational institutions.

Key words: educational institution, emergency situation, alert, warning, information, information transfer, evacuation, means of communication.

Таълим бериш жараёнида ўқитувчилар, талабалар ва ўқувчиларнинг хавфсизлигига таъсир этувчи кўплаб доимий атроф-муҳит омиллари мавжуд.

Фавқулодда вазиятлар содир бўлганида инсонлар соғлиғига тўсатдан хавф туғдиради. Мамлакатимиз аҳолисини, халқ хўжалиги иншоотлари ва

соҳаларини табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилишни юқори даражага кўтариш давлат сиёсатининг устивор йўналишларидан бири ҳисобланади. Кейинги вақтларда фавқулодда вазиятлар дунё миқёсида кўпайиб бораётганлиги, кўпгина давлатларнинг барқарор ривожланишига жиддий салбий таъсир қилмоқда.

Бугунги кунда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги томонидан турли фавқулодда вазиятларни олдиндан башоратлаш ва бундай вазиятлардан огоҳлантириш, талофат юз берган тақдирда кечиктириб бўлмайдиган қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш ҳамда талофатлар оқибатларини бартараф этиш бўйича тадбирларни амалга ошириш билан бирга, таълим муассасаларида ўқитувчилар, ўқувчилар ва ишчи-ходимларига бўлиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятлар, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, оқибатларини бартараф этиш чора-тадбирлари, фавқулодда вазиятлар шароитида ҳаракат қилиш йўл-йўриқлари тўғрисида тушунчалар бериб келинмоқда.

Таълим муассасаларида ўқитувчилар, ўқувчилар ва ишчи-ходимларига табиий ҳамда техноген фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш, хавфсизликни таъминлаш, барқарор иқтисодий ривожланишга эришишдан иборатдир. Бу эса фавқулодда вазиятларни олдиндан аниқлаш ва таълим муассасаларига бу хавфдан огоҳлантириш борасида самарали тадбирлар ўтказиш, фавқулодда вазиятлар рўй берганда тезкор ҳаракат қилиш, инсонларнинг қурбон бўлишига йўл қўймаслик, иқтисодий зарар кам бўлишини, хавфсизликни ўз вақтида таъминлашни тақозо этади.

Шунингдек, фавқулодда вазиятлар хавфи ёки содир бўлганлиги ҳақида аҳолига хабар беришнинг автоматлаштирилган тизими орқали зарур ахборотлар билан таъминлашнинг самарали имкониятларига эришилади.

Фавқулодда вазиятлар содир бўлганда аҳолини хабардор қилишнинг асосий усуллари овозли, матнли маълумотларни етказишдир. Ахборот, маълумот етказиш жараёнида барча мавжуд алоқа воситаларидан жумладан, телевидения, радио, телефон, уяли алоқа воситалардан фойдаланиш мумкин.

Фавқулодда вазиятнинг юзага келганлиги ёки хавф даражасига мувофиқ, тўғридан-тўғри аҳолининг ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги кўрсатмалар берилади. Фавқулодда вазиятларнинг тури, кўламига асосан дастлабки босқичда маҳаллий хабар бериш ва огоҳлантириш тизимининг барқарор, тезкор ва ишончли маълумотлар билан ишлаши жуда муҳим омил ҳисобланади. Ўз вақтида ва аниқ, ишончли маълумот, хабарлар билан таъминланиши баъзида қурбонлар ва моддий зарарларни камайтиришга ёрдам беради.

Шунингдек, фавқулодда вазиятлар содир бўлганда ўз вақтида аҳолига етказишда, юқори сифатли алоқа воситалари ёрдамида, карнайлар, реклама учун ўрнатилган табло, экранлар ва бошқалар воситалар ёрдамида етказилади.

Фавқулодда вазиятлар хавфи мавжуд ҳудудларда жойлашган таълим муасасаларининг барча ўқув жараёни иштирокчиларини хабардор этишда Марказлашган ХМАТ орқали хабар берилади.

Бошқа бир сўз билан айтганда, хабар бериш тизими аҳолини фавқулодда вазиятлар хавфи туғилганда огоҳлантириш ва хабардор этишнинг ягона тизими ҳисобланади.

Таълим муассасаларида учрайдиган фавқулодда вазиятлар (бахтсиз ходисалар) ўқув синфлардаги ёнғинлар, лаборатория ускуналарида юзага келиши мумкин фавқулодда вазиятлар билан боғлиқ ҳолатлар мисол бўлади.

Таъкидлаш жоизки, таълим муассасаларида ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларининг бузилиши ёки инсон омили туфайли юзага келган ҳолатлар юқорида келтирилган бахтсиз ҳодисаларга олиб келиш эҳтимolini туғдириши мумкин.

Таълим муассасаларида фавқулодда вазиятлар, ёнғин хавфсизлиги муаммоларининг долзарблиги ҳамда ҳозирги кунда барча таълим муассасалари замонавий ахборот-коммуникация технологиялар воситалари билан жиҳозланганлиги ушбу техника воситалардан нотўғри фойдаланиш оқибатида юқорида келтирилган нохуш ҳолатларни юзага келишига сабаб бўлиши мумкин ва ушбу бахтсиз ҳолатлар оқибатида баъзи пайтларда ўқувчи ва ўқувчиларнинг жароҳат олишига ва ўлим билан боғлиқ ҳолатларнинг келтириб чиқариши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Ҳаммамизга маълумки талабалар ва ўқитувчилар ўз вақтларининг муҳим қисмини ўқув хоналари, лабораторияларда ва уларга қўшни ҳудудларда (ошхоналар, мактаб майдончалари, спорт ва маданий-кўнгилочар муассасалар)да ўтказди.

Таълим муассасалари ҳудудларида юзага келиши мумкин бўлган турли фавқулодда вазиятлар, ёнғинларнинг олдини олиш бўйича зарур чора-тадбирларини доимий назорат олиниши ва амалга оширилиши муҳим рол ўйнайди.

Барча таълим муассасаларида турли фавқулодда вазиятларни олдини олиш ҳамда ёнғин хавфсизлигини таъминлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 сентябрдаги “Аҳолининг барча қатламларини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ва фуқаро

муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартиби тўғрисида”ги 754-сонли қарори асосида амалга оширилмоқда. Республика миқёсида таълим муассасаларида хавфсизликни таъминлаш бўйича мақсадли ишлар Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан амалга оширилади, шунингдек, ҳар йили Халқ таълими вазирлиги, вилоят бошқармалари ҳамда ҳудудий фавқулодда вазиятлар бошқармалари ҳамкорликда таълим муассасаларининг янги ўқув йилига тайёрлигини таъминлаш борасида ҳамкорликда ўқув машғулоти ва профилактик суҳбат ва тушинтириш ишлари амалга оширишга эътибор қаратиб келинмоқда.

Фавқулодда вазиятларни олдини олиш мақсадида, умумтаълим муассасалари ва жойлардаги ҳудудий фавқулодда вазиятлар бошқармалари, бўлимлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик режалари бўлиши ҳамда ёнғин ёки бошқа турдаги фавқулодда вазиятлар хавфи содир бўлганда ўқитувчи ва ўқувчиларни эвакуация қилиш ҳақида хабар бериш ва бошқариш қуйидаги йўллар билан амалга оширилиши зарур:

ўқитувчилар, ўқувчилар ва ишчи-ходимларига хавфсизлигини таъминлаш бўйича эвакуация, чиқиш йўллари, ҳаракат йўналиши ва бошқа ҳаракатланиш;

эвакуация қилишда ваҳима туғдирувчи ва бошқа ходисаларнинг олдини олишга қаратиш;

эвакуация йўлларида чиқишни кўрсатувчи белгиларини ўрнатиш;

фавқулодда чиқиш ёритгичларини ишлатиш;

фавқулодда чиқиш эшикларини масофадан очиш (масалан, электромагнит қулфлар билан жиҳозланган);

ёнғиндан огоҳлантириш автоматик қўрилма ўрнатиш ва уни тўридан-тўғри ёнғин хавфсизлиги қисмларига ўлаш.

Таълим муассасаларини автоматик ёнғин тизимлари билан жиҳозлаш муҳим ҳисобланади, чунки бир дақиқа ичида ёнғин тўғрисидаги сигнални ягона навбатчи-диспетчерлик хизматига узатиш имкониятининг мавжуд бўлиши ҳамда узатилган сигналдан сўнг автоматик равишда мазкур ахборот ҳудудига яқин жойдаги фавқулодда вазиятлар бўлими ёнғин хавфсизлиги қисмларига хабар берилади.

Статистик маълумотларга кўра, фавқулодда вазият юзага келганда, одам ўзини бошқара олиш имконининг пасайиши ва ваҳимага тушиш ҳолатида бўлганда, тўғри қарор қабул қилиш учун кўп вақт йўқотиши мумкин.

Бундан ташқари, махсус бўлинмаларга кўнғироқ қилиш вақти сезиларли даражада кўпаймоқда, чунки маълумот олувчи мобиль телефон ёки бошқа алоқа воситалари орқали “101” ёки “1050” қисқа телефон рақамларига кўнғироқ қилиши керак.

Матнли хабарнинг мантиқсиз параметрларидан бири бу матнли хабарларнинг семантик блокларининг мураккаблиги, уларнинг тўғри қабул қилиш ва тезда тушуниш имкони мавжудлиги. Хабар беришда узатилаётган матнлар муассасаларнинг фарқини ҳисобга олган ҳолда, ўқитувчилар жамоаси ва барча ёшдаги талабалар учун ҳам иложи борича содда тартибда ишлаб чиқилган бўлиши керак. Маълумот, хабарнинг ихчамлиги ва ундаги энг муҳим маълумотларни ажратиш кўрсатиш катта аҳамиятга эга. Бошқача қилиб айтганда, хабар иложи борича содда, тушунарли бўлиши, аммо шу билан бирга фавқулодда вазият ҳақида максимал даражада фойдали маълумотларга эга бўлиши зарур.

Фавқулудда вазиятлардан муҳофаза қилиш бўйича ҳаракатларни амалга оширишда мактаб ўқувчилари ва ўқитувчиларига нисбатан шикаст етказиш хавфи минимал бўлган ва бошқариладиган омилларнинг ўзига хос маълумотларнинг маълум бир ҳажми фавқулудда вазиятларнинг турларига ва маълумот қабул қилувчиларнинг рационал параметрларини аниқлаш имконини яратади:

1. Семантик блокларнинг иложи борича аниқ ва содда тилда баён этилиши (қабул қилиш ва тушуниш учун қулайлиги);

2. Икки семантик блокнинг мавжудлиги (тавсифловчи ва тўғри ифодаловчи блоклар);

3. Қисқа ҳажмли хабарлар.

Хулоса ўрнида, таълим муассасаларида (хусусан, мактабларда) ёнғин хавфсизлиги бўйича барча чоралар ва ёнғин ва эвакуация тўғрисида маълумотни ўз вақтида ўқув жараёнининг иштирокчиларига етказилиши, хабарларни тузишда аниқланган рационал параметрларга риоя қилиш шarti билан, хавфсизликни таъминлаш ва ташкил этиш жараёнида юқори самарадорликка эришиш имконини яратади. Бошқача қилиб айтганда, маълум бир фавқулудда вазият натижасида етказилган зарарлар миқдорини минималлаштиришга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулудда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни 1999 йил 20 август.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонуни 2009 йил 30 сентябрь.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони 2017 йил 7 февраль.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида фавқулудда вазиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ҳамда ёнғин

хавфсизлигини таъминлашнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5706-сонли Фармони 2019 йил 10 апрель.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фавқулодда вазиятлар тузилмаларининг фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4276-сонли Қарори 2019 йил 10 апрель.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига фавқулодда вазиятлар содир бўлганда ёки хавф туғилганда маълумотлар (ахборот) етказишнинг автоматлаштирилган тизимини яратиш ва ривожлантириш тўғрисида”ги 601-сонли Қарори 2017 йил 8 август.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Аҳолини Фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ва Фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 754-сонли Қарори, 2019 йил 9 сентябрь.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятларда уларни олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги 515-сонли Қарори 2020 йил 26 август.

9. Верескун А.В., Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Применение современных информационно-коммуникационных технологий в решении задачи минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма, Научный публицистический сборник «Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций». Всероссийский Институт научной и технической информации, Москва, 2013. выпуск №3. С. 76-79.

10. Овсяников А., В центре внимания – системы оповещения и информирования, /Журнал «Гражданская защита», 2014. №1. С.45-56.

11. <https://google.uz/>